

MODULE VI DE L'ACADÉMIE TOOLS4CAP

STIMULER L'INNOVATION DANS LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE GRÂCE AUX TÉMOIGNAGES D'UTILISATEURS : INTEROPÉRABILITÉ ET GOUVERNANCE DES DONNÉES

Résumé des points clés

Introduction

L'un des éléments nécessaires pour parvenir à un secteur agricole attractif et compétitif, soutenant les objectifs environnementaux et de durabilité, est la nécessité d'élaborer des politiques publiques fondées sur des données rigoureuses. La simplification, la modernisation, la rentabilité et la responsabilité sont des éléments essentiels pour garantir la conformité avec les pratiques existantes de la Commission européenne, ainsi que l'utilisation des référentiels de données, des règles de partage de données et de la gouvernance des données pour les périodes de programmation actuelles ou nouvelles de la PAC.

Mais ce contexte nécessite une innovation continue. Diverses initiatives sont en cours d'élaboration au niveau européen afin de renforcer le rôle des données et leur gouvernance dans la mise en œuvre de la PAC, facilitant ainsi la prise de décision fondée sur des preuves.

ORGANISATEUR :

5 NOVEMBRE 2025

EN LIGNE

28 PARTICIPANTS de 15 PAYS

(Autorités publiques, organes de gouvernance, chercheurs, innovateurs et autres parties prenantes du secteur Agricole)

PRÉSENTATIONS ET ENREGISTREMENTS [ICI](#)

Si vous voyez cette icône, cliquez pour voir la présentation

Si vous voyez cette icône, cliquez pour voir la vidéo

Principaux points forts du module

Ce rapport se concentre sur le sixième module de l'Académie Tools4CAP, dirigé par l'Association européenne pour l'innovation dans le développement local (AEIDL), qui s'est déroulé le 5 novembre 2025, clôturant ainsi la troisième édition consacrée aux protocoles techniques et aux lignes directrices méthodologiques cette année. Ce module est le résultat des travaux entrepris par NEUROPUBLIC, ABACO et ITACyL, qui sont détaillés dans le document technique de haut niveau intitulé « Lignes directrices méthodologiques et protocoles techniques sur l'intégration des données ».

Au cours de la session, des conseils méthodologiques pratiques ont été proposés, allant au-delà de l'explication du « quoi » de ces protocoles et de la présentation d'outils numériques, **en utilisant une approche basée sur des témoignages d'utilisateurs afin de combler le fossé entre les politiques de haut niveau et leur mise en œuvre effective**. Cette approche traduit efficacement les conclusions techniques et scientifiques en conseils pratiques que les États membres peuvent adopter ou adapter, aidant ainsi les décideurs politiques, les autorités de gestion de la PAC et les acteurs du secteur agricole à :

- Améliorer le suivi du programme spécial de la PAC en exploitant les données au niveau des exploitations agricoles et des paysages.
- Renforcer la vérification de la conformité et le suivi des performances à l'aide de sources de données avancées (par exemple, le FSDN).
- Soutenir les objectifs environnementaux et de durabilité, notamment la conservation de la biodiversité, la gestion de la santé des sols et la réduction de l'utilisation des pesticides, tous alignés sur les objectifs du Pacte vert.

Cependant, **comment ces progrès se concrétisent-ils et comment pouvons-nous illustrer les résultats d'un contrôle rigoureux des informations dans des scénarios réels ?** Pour illustrer cette transition, le présent rapport comprend trois exemples pratiques d'histoires d'utilisateurs présentés au cours du module à titre d'application méthodologique, extraits des études de cas développées en Espagne, en Italie et en Grèce dans le cadre du projet Tools4CAP, démontrant ainsi le potentiel de mise en œuvre de ces outils sur le terrain.

Ce module fait partie de la Tools4CAP Academy, qui vise à fournir un cadre pour le renforcement des capacités et l'apprentissage entre pairs afin de développer un programme de formation attrayant et sur mesure pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux. Tools4CAP, coordonné par ECORYS, est un projet intégré au programme Horizon qui implique 21 organisations partenaires de 18 pays de l'UE possédant une expertise exceptionnelle dans les domaines économique, environnemental, climatique et social, les nouvelles sources de données et les technologies de surveillance, ainsi que dans l'engagement des parties prenantes, les données et indicateurs sociaux, environnementaux et liés au bien-être animal, dans le contexte du développement agricole et rural.

Établir les bases techniques : exigences en matière de surveillance du paysage

Christian Schingo

ABACO Group

Pour atteindre les objectifs politiques et renforcer le rôle des données et de leur gouvernance dans la mise en œuvre de la PAC, il est nécessaire **d'établir une base technique claire et interconnectée afin d'élaborer des protocoles et des lignes directrices méthodologiques pour l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes**. Au cours de l'introduction, **Christian Schingo (ABACO)** a présenté les trois principaux piliers et les principaux enseignements tirés de ce processus sur les données intégrées et les outils numériques.

Pilier 1 : interopérabilité et conformité juridique

Une surveillance efficace du paysage repose fondamentalement sur une interopérabilité solide. Cela implique de souligner la nécessité d'échanges de données normalisés et d'une infrastructure spatiale harmonisée dans tous les États membres. Le système doit garantir la pleine conformité juridique avec les cadres européens établis, notamment le [règlement général sur la protection des données](#) (RGPD), la [loi sur la gouvernance des données](#) et la [directive INSPIRE](#). La mise en place de ces exigences garantit que les données peuvent être échangées et utilisées légalement et sans friction.

Enseignement tiré : l'interopérabilité entre les bases de données statistiques et administratives semble rare, mais lorsqu'elle est réalisée, elle réduit considérablement la charge liée à la collecte de données. D'autre part, lorsque les données acquises dans les exploitations agricoles sont utilisées en dehors de celles-ci, des problèmes liés au partage des données, tels que la confidentialité et la propriété, se posent (RGPD), tandis que les questions d'accessibilité et l'absence de modèles de données standardisés deviennent les principaux défis pour l'intégration des données hors exploitation.

Pilier 2 : le rôle du réseau de données sur la durabilité agricole (FSDN)

[Le réseau de données sur la durabilité agricole \(FSDN\)](#) représente une étape importante vers l'obtention de données harmonisées et de haute qualité sur la durabilité au niveau des exploitations agricoles. Son rôle central est **d'améliorer le suivi des objectifs de durabilité de la PAC en fournissant les données granulaires et comparables nécessaires à l'évaluation des performances et à l'ajustement des politiques**. Sans ces informations standardisées et concrètes, l'évaluation holistique de la durabilité reste difficile.

Enseignement tiré : les nouvelles technologies d'acquisition de données au niveau des exploitations agricoles, qui sont intégrées dans les opérations agricoles courantes, pourraient être largement utilisées pour le suivi et l'évaluation du PSN. Cependant, les aspects socio-économiques de la PAC restent les plus difficiles à évaluer avec les technologies actuelles au niveau des exploitations agricoles.

Pilier 3 : données intégrées au niveau des exploitations agricoles et du paysage

L'efficacité de l'outil de suivi dépend de la réussite de l'intégration des données au niveau des exploitations agricoles et au niveau du paysage. Cette approche nécessite la fusion de sources de données très diverses, notamment les informations provenant des systèmes d'information de gestion agricole (FMIS), les données recueillies via les capteurs de l'Internet des objets (IoT), les images d'observation de la Terre (EO) (provenant spécifiquement de Copernicus), les systèmes administratifs et divers ensembles de données nationaux et européens. Ce n'est que grâce à cette intégration complète que les décideurs politiques peuvent obtenir la perspective spatiale et temporelle nécessaire à une prise de décision fondée sur des données probantes.

Enseignement tiré : la fusion de sources de données diverses est essentielle, car elle compense efficacement les limites et les lacunes inhérentes aux applications technologiques individuelles. Ce n'est que grâce à cette intégration complète que les décideurs politiques peuvent acquérir la perspective spatiale et temporelle nécessaire pour prendre des décisions fondées sur des preuves.

Comprendre et mettre en œuvre les témoignages d'utilisateurs : défis en matière d'interopérabilité et initiatives pour la gouvernance des données

Giorgos Charvalis

NEUROPUBLIC

Avant de présenter les témoignages d'utilisateurs, il est important de comprendre que les tâches politiques de la PAC incluses dans ce module et l'objectif de ses protocoles techniques consistent à **évaluer l'impact des interventions du plan stratégique de la PAC et à aider à concevoir (ou à repenser) les interventions futures** pour la prochaine période de programmation.

Pour ce faire correctement, il faut plus que des données au niveau des exploitations agricoles et des sources plus

larges, comme celles du [cadre de surveillance du paysage](#). Afin de fournir des informations utiles, toutes ces données doivent être **combinées avec celles issues des bases de données administratives**, ce qui nécessite des méthodes et des modèles d'analyse avancés. Dans ce contexte, les outils numériques peuvent offrir un soutien précieux pour l'analyse ex ante dans la conception du plan stratégique de la PAC, en particulier pour la définition des interventions et des objectifs.

Cadre pour la conception et le suivi du PSN

Pour appliquer de manière cohérente l'approche des récits d'utilisateurs dans ce contexte, deux concepts principaux doivent être clarifiés.

Le premier est **l'interopérabilité**, qui désigne la capacité technique de différents systèmes d'information ou composants à fonctionner ensemble automatiquement et à échanger des données dans des formats standardisés. Elle agit comme un langage numérique commun, permettant aux systèmes (des plateformes [d'observation de la Terre](#) et des capteurs agricoles aux bases de données administratives telles que [le système intégré de gestion et de contrôle](#) ou [le réseau de données sur la durabilité agricole](#)) de communiquer et d'intégrer efficacement les données, de comprendre les données de chacun et de fonctionner ensemble. Cela **évite que les**

données soient isolées dans des systèmes distincts, ou « silos », et établit les protocoles techniques nécessaires pour fusionner et analyser efficacement différents types de données.

Malgré cette nécessité, la mise en place d'une interopérabilité totale se heurte à [des défis importants à quatre niveaux principaux](#) :

1. **Complexité technique** : les systèmes diffèrent en termes de technologies, de formats et d'interfaces, ce qui rend l'intégration en temps réel difficile.
2. **Interopérabilité syntaxique** : généralement associée aux formats et aux encodages de données (par exemple XML, JSON et RDF).

3. **Ambiguïté sémantique** : des termes tels que « exploitation agricole » ou « utilisation des terres » peuvent avoir des significations différentes selon les bases de données ou les États membres, ce qui affecte la fiabilité des politiques.

4. **Gouvernance et contraintes juridiques** : les défis liés à la propriété des données, aux droits d'accès et au strict respect de la réglementation, en particulier dans le cadre du RGPD, doivent être surmontés afin de garantir un partage sécurisé et légal des données entre les différentes organisations.

Pour garantir l'échange de données, il est nécessaire de se conformer strictement aux cadres réglementaires de l'UE, tels que la [directive INSPIRE](#) et la [directive sur les données ouvertes](#), ainsi qu'aux principes FAIR : repérable, accessible, interopérable et réutilisable.

Deuxièmement, un outil technique mais néanmoins de haut niveau est nécessaire, **le langage de modélisation unifié** (UML), qui est un langage visuel normalisé utilisé pour représenter la structure et le comportement des systèmes logiciels. Dans le contexte des outils de suivi de la PAC, l'UML aide à traduire les interactions complexes du système en diagrammes intuitifs qui clarifient la manière dont les différents acteurs (par exemple, les agriculteurs, les fournisseurs de FMIS, les évaluateurs de politiques) et les composants (par exemple, les bases de données, les API) échangent des informations au fil du temps.

Les précédentes périodes de programmation de la PAC ont révélé des défis persistants, tels que le manque de sources de données appropriées, des données inaccessibles ou trop agrégées et des restrictions sur la combinaison des ensembles de données.

Giorgos Charvalis, NEUROPUBLIC

Plus précisément, les diagrammes de séquence UML sont utilisés pour illustrer le déroulement opérationnel des récits d'utilisateurs, c'est-à-dire de courts récits axés sur des objectifs qui reflètent les besoins des utilisateurs finaux, tels que les autorités de gestion de la PAC ou les organismes payeurs. Ces diagrammes facilitent les premières étapes de la conception du système en faisant le lien entre les exigences techniques et les objectifs politiques, garantissant ainsi que les outils numériques sont conformes aux objectifs du plan stratégique de la PAC et aux cadres réglementaires.

Flux étape par étape du diagramme de séquence UML

Récits d'utilisateurs : définir le besoin

L'approche méthodologique adoptée dans ce module et dans ce rapport repose sur les récits d'utilisateurs, **conçus pour combler le fossé entre les objectifs politiques et les solutions techniques**. Elle est définie de manière structurée et narrative, **décrivant un besoin, un défi ou une solution souhaitée spécifique du point de vue d'un utilisateur final**. Dans ce cas, il peut s'agir d'un agriculteur, d'un décideur politique ou d'un opérateur technique.

Les récits d'utilisateurs suivent un format standard : **« En tant qu'[utilisateur], je souhaite [objectif], afin de pouvoir [raison/l'avantage] »**, et remplissent deux fonctions essentielles. La première consiste à **illustrer comment les données et les outils numériques seront utilisés dans un scénario agricole ou politique réel** ; la seconde **consiste à traduire des questions politiques de haut niveau en exigences fonctionnelles concrètes et mesurables** pour les développeurs de logiciels et les équipes techniques.

Comment élaborer un récit utilisateur ? Le récit utilisateur doit être concis et communiquer trois informations essentielles à l'utilisateur final, servant de pont entre les objectifs politiques et la mise en œuvre technique.

1. Identifiez l'utilisateur et déterminez **« qui »** l'outil ou la fonctionnalité **« servira »**. Il doit s'agir d'un groupe spécifique de parties prenantes liées à la PAC, par exemple une autorité de gestion, un organisme payeur ou un analyste des politiques environnementales.
2. Définissez l'objectif et précisez l'action que l'utilisateur doit effectuer. Il s'agit du **« quoi »**, qui doit être mesurable et directement lié à une intervention, des données ou un outil numérique de la PAC.
3. Enfin, énoncez les avantages et expliquez la valeur ou le résultat de la réalisation de l'objectif. Il s'agit du **« pourquoi »** et cela relie la fonctionnalité technique aux objectifs généraux de la PAC.

Dans le cadre du projet Tools4CAP, cette méthodologie a conduit à la création de [sept récits d'utilisateurs détaillés](#), chacun servant de protocole pour la manière dont les outils intégrés répondront aux questions politiques clés des plans stratégiques de la PAC. Ces récits sont stratégiquement axés sur les dimensions environnementales et de durabilité de la PAC, traduisant les ambitions du Pacte vert en exigences numériques réalisables.

Santé des sols

Utilisation de capteurs IoT pour surveiller l'état des sols.

Pesticides

Intégration du FMIS et des registres agricoles numériques pour le suivi des pesticides.

Bien-être animal

Mise en œuvre de systèmes d'information sur la gestion du bétail (LMIS).

Alimentation durable et déchets

Utilisation de la blockchain pour la traçabilité alimentaire.

Irrigation et eau

Intégration de la télédétection, des outils de surveillance de la sécheresse et des analyses WEI+ pour les indicateurs PAC et SDG.

Nutriments

Utilisation de la technologie à débit variable (VRT) et des outils FaST.

Caractéristiques du paysage

Surveillance de la biodiversité et des caractéristiques agroécologiques basée sur l'observation de la Terre.

Les sept récits d'utilisateurs développés par le projet, chacun abordant une question politique clé de la PAC

Histoire utilisateur : les pesticides et l'étude de cas espagnole

Alberto Gutiérrez

Institut technologique agricole de Castille-et-León (ITACyL)

Dans le cadre du projet Tools4CAP, l'étude de cas espagnole s'est concentrée sur l'intégration **des données au niveau des exploitations agricoles afin de surveiller l'utilisation des pesticides**, conformément à [l'objectif du Pacte vert de l'Union européenne visant à réduire à la fois les risques et l'utilisation des pesticides chimiques](#). Pour soutenir cet objectif, l'ITACyL applique la méthodologie des récits d'utilisateurs afin de saisir les exigences fonctionnelles pour un développement logiciel agile.

L'étude s'appuie sur les systèmes d'information de gestion agricole, qui aident les agriculteurs dans leur prise de décision quotidienne et collectent des données granulaires sur les pratiques agricoles. L'un des éléments clés est le registre agricole numérique, un module du système d'information de gestion agricole, qui enregistre l'application de pesticides au niveau des champs. Une fois anonymisées et agrégées, ces données constituent une contribution précieuse pour les modèles agro-économiques, qui aident les décideurs politiques à évaluer l'impact des stratégies de réduction des pesticides sur les rendements agricoles et à orienter la conception des interventions de la PAC.

Acteurs impliqués et leur rôle

- Les agriculteurs, car ils jouent un rôle central dans cette histoire utilisateur, puisqu'ils sont censés saisir manuellement dans le FMIS/Digital Farm Book des informations sur le type de culture, la ou les parcelles et la superficie traitée, la maladie à contrôler, le type et la dose du produit et la date et l'heure de l'application.
- Conseiller/praticien, car l'application de pesticides doit être prescrite par un conseiller agréé afin de garantir le respect des normes de lutte intégrée contre les ravageurs.
- Expert en technologie numérique : la nature différente des sources de données, ainsi que les diverses technologies nécessaires pour estimer l'impact réel des interventions du PSN, nécessitent un personnel spécialisé capable de gérer les API et les normes d'interopérabilité.

Impliqué dans les types de données

- Données d'observation de la Terre : [l'écosystème Copernicus Data Space](#) est un service géré par l'Agence spatiale européenne.
- Initiatives européennes : Centre européen de données sur les sols ([ESDAC](#)) du CCR, enquête sur l'utilisation et la couverture des sols ([LUCAS](#)), Observatoire

européen des sols ([EUSO](#)), DG AGRI : Réseau d'information comptable agricole (RICA)/[Réseau de données sur l'agriculture durable](#) (FSDN), ensemble de données [d'Eurostat sur les ventes de pesticides](#).

- Données sur les machines agricoles collectées via différents capteurs installés sur les machines agricoles.
- Bases de données administratives : [registre national des produits phytopharmaceutiques](#) et [base de données de l'UE sur les pesticides](#).
- Registres publics : base de données de l'UE sur les produits phytopharmaceutiques autorisés (PPP), accessible via une API pour vérifier la conformité des produits.

L'histoire utilisateur qui en résulte

Le récit utilisateur sert d'exigence fonctionnelle pour les développeurs : *en tant qu'autorité de gestion de la PAC, je souhaite accéder aux données granulaires des registres agricoles numériques des agriculteurs et les recouper, afin de pouvoir suivre les progrès réalisés par rapport aux objectifs nationaux de réduction des pesticides et évaluer l'efficacité des interventions spécifiques de la PAC.*

L'étude de cas espagnole illustre comment l'innovation numérique peut soutenir les plans stratégiques de la PAC en transformant les données granulaires au niveau des exploitations agricoles en informations exploitables. Cependant, la transition entre la collecte de données et l'impact politique nécessite un alignement stratégique, une coordination institutionnelle et une clarté réglementaire.

- L'un des principaux défis réside dans **la fragmentation de la gouvernance**. Si le registre agricole numérique définit les données à collecter concernant l'utilisation des pesticides, l'intégration de ces données dans les cadres de surveillance nationaux et européens dépend de la cohérence des flux de données entre les différents acteurs : agriculteurs, conseillers, administrations régionales et institutions européennes. Cela nécessite non seulement **une interopérabilité technique, mais aussi une interopérabilité institutionnelle**.
- Les enseignements tirés de l'application des témoignages d'utilisateurs dans l'étude de cas soulignent la nécessité d'**une gouvernance adaptative des données**. Le système actuel d'enregistrement des pesticides exclut souvent les cultures mineures en raison de leur intérêt commercial limité, ce qui crée des angles morts dans la surveillance. Pour remédier à cette situation, il faut

mettre en place des mécanismes flexibles, tels que l'intégration d'autorisations exceptionnelles ou de pratiques déclarées par les agriculteurs qui reflètent l'utilisation réelle et garantissent la représentativité.

- D'un point de vue stratégique, le **livre d'exploitation numérique peut servir de boucle de rétroaction dans le cadre de performance de la PAC**, en reliant les pratiques sur le terrain aux indicateurs environnementaux, afin de permettre un réajustement dynamique des interventions et de soutenir la prise de décision fondée sur des preuves. Cependant, ce potentiel dépend de la résolution des obstacles à

l'utilisation et de la garantie que la collecte de données ne devienne pas une charge administrative supplémentaire pour les agriculteurs.

- Enfin, l'expérience espagnole souligne **l'importance de l'engagement des parties prenantes**, telles que les syndicats d'agriculteurs, les experts agronomiques et les fournisseurs de services numériques, qui doivent être impliqués non seulement dans la fourniture de données, mais aussi dans la conception et la validation du système. **Leur contribution est essentielle pour garantir que les outils numériques soient à la fois techniquement robustes et socialement légitimes.**

Déroulement étape par étape du diagramme de séquence UML pour l'étude de cas sur les pesticides en Espagne

Témoignage d'utilisateur : la santé des sols et l'étude de cas italienne

Christian Schingo

Groupe ABACO

Christian Schingo, d'ABACO, a présenté la manière dont ce témoignage d'utilisateur est appliqué dans l'étude de cas italienne grâce à **l'intégration de capteurs de terrain et de technologies de l'Internet des objets (IoT) qui offrent une opportunité de transformation pour la surveillance de la santé des sols dans le cadre des plans stratégiques de la PAC**. Des dispositifs tels que des capteurs d'humidité, des moniteurs de nutriments et des détecteurs de pH fournissent des données en temps réel et à haute

fournissent des données en temps réel et à haute résolution qui ne peuvent être obtenues par des sources traditionnelles. Cela permet une surveillance plus précise, plus rapide et plus rentable des indicateurs de durabilité.

En automatisant la collecte de données et en réduisant le recours aux inspections manuelles, les systèmes IoT améliorent l'efficacité opérationnelle et permettent une détection précoce de la dégradation des sols, de

l'appauvrissement en nutriments et du stress hydrique. Associés aux systèmes d'information géographique (SIG), ces flux de données offrent une vue spatiale et temporelle complète des conditions des sols dans toutes les régions.

L'architecture technique consiste à transmettre les données des capteurs à des passerelles, à les prétraiter pour en garantir l'exactitude et à les partager en toute sécurité avec des bases de données autorisées par la PAC via des API. **Les évaluateurs de politiques peuvent alors accéder à des tableaux de bord et à des rapports pour éclairer les évaluations de conformité et la planification stratégique, tandis que les agriculteurs reçoivent des commentaires personnalisés via des applications mobiles ou des plateformes AIS.**

Cette approche favorise l'agriculture de précision, améliore l'efficacité des ressources et contribue à la réalisation d'objectifs environnementaux tels que la réduction des émissions et l'amélioration de la résilience des sols. Cependant, une mise en œuvre réussie nécessite une expertise agronomique, une gouvernance solide des données et des systèmes ergonomiques afin de garantir l'adoption et la pertinence des politiques.

Acteurs impliqués et leur rôle

- Les agriculteurs installent des dispositifs IoT sur leurs terres afin de surveiller la santé des sols.
- Fournisseur de technologie/expert : le système IoT collecte des données en temps réel sur le sol (par exemple, humidité, pH, nutriments...) à l'aide de capteurs. Des experts (par exemple, des opérateurs agréés) participent à l'installation et au fonctionnement du matériel.
- Les décideurs politiques utilisent les données pour évaluer et adapter les plans stratégiques de la politique agricole commune (PAC).

Types de données concernés

- Données des capteurs : pH du sol, niveaux de nutriments (N, P, K), teneur en humidité, température du sol, concentration en matière organique.
- Métadonnées : données de localisation (coordonnées GPS), horodatage de la collecte des données, type de culture et pratiques agricoles.
- Données environnementales : données météorologiques (température, précipitations,

humidité), registres d'irrigation et de consommation d'eau.

- Données administratives : limites des exploitations agricoles et modes d'utilisation des terres, allocation des subventions de la PAC, données de conformité (par exemple, respect des directives de la PAC).

L'histoire utilisateur qui en résulte

Dans ce cas, le scénario utilisateur pourrait être développé comme suit : *en tant qu'autorité de gestion de la PAC, je souhaite accéder en temps réel aux données sur la santé des sols collectées par des capteurs IoT et intégrées dans des bases de données administratives, afin de pouvoir évaluer la conformité avec les objectifs de la PAC en matière de sols et soutenir des ajustements fondés sur des preuves pour les interventions stratégiques.*

Ce scénario utilisateur définit le besoin de **systèmes interopérables capables d'ingérer des données granulaires basées sur des capteurs**, telles que l'humidité du sol, le pH, la matière organique, et de les traduire en informations exploitables pour le suivi de la PAC. Il facilite le calcul des indicateurs clés de la PAC, notamment R.19PR (Amélioration et protection des sols) et I.11 (Amélioration de la séquestration du carbone), en permettant un suivi continu des paramètres de santé des sols et de leur évolution dans le temps.

De plus, l'intégration des données IoT dans les systèmes administratifs agréés par la PAC est conforme aux exigences des BCAE 5 (prévention de l'érosion) et BCAE 6 (couverture minimale du sol), offrant un mécanisme robuste pour **vérifier le respect des règles de conditionnalité**. La transmission sécurisée des données via des API, à l'aide de protocoles tels que HTTPS et l'authentification par jeton, garantit le respect des cadres de gouvernance des données de l'UE, notamment le règlement général sur la protection des données (RGPD), la directive INSPIRE et la loi sur la gouvernance des données (DGA).

En intégrant cette fonctionnalité dans les flux de travail de surveillance de la PAC, les autorités de gestion peuvent **évoluer vers un modèle d'évaluation plus dynamique et axé sur les données**, qui prend en charge le retour d'information en temps réel, l'analyse comparative régionale et le recalibrage stratégique des interventions liées aux sols.

Déroulement étape par étape du diagramme de séquence UML pour l'étude de cas italienne sur la santé des sols

Témoignage utilisateur : irrigation et gestion de l'eau dans l'étude de cas grecque

Giorgos Charvalis
NEUROPUBLIC

La pénurie d'eau et la sécheresse sont des défis de plus en plus importants en Europe, qui nécessitent des pratiques durables d'irrigation et de gestion de l'eau. Ce témoignage d'utilisateur se concentre sur **l'intégration des données climatiques historiques, des données météorologiques en temps réel, des indicateurs de sécheresse et des registres d'irrigation au niveau des exploitations agricoles** afin de surveiller la consommation d'eau. L'objectif est de soutenir les plans stratégiques de la PAC (PSN) dans la réalisation des objectifs de durabilité, en garantissant une allocation efficace des ressources et en renforçant la résilience climatique dans l'agriculture.

Actors involved and their role

- Les agriculteurs, pour surveiller et rendre compte des pratiques d'irrigation, notamment le calendrier, le volume, à l'aide d'outils FMI, de capteurs d'irrigation, de calendriers, etc.
- Les fournisseurs de FMIS, qui fournissent la technologie et les plateformes permettant d'enregistrer, de traiter et d'analyser les données d'irrigation des agriculteurs, facilitant l'intégration avec des sources de données externes.
- Les autorités chargées de la gestion de l'eau et les agences environnementales, pour fournir des données historiques sur le climat à plusieurs niveaux, des

alertes de sécheresse et des variables météorologiques.

- Les décideurs politiques de la PAC, en tant qu'utilisateurs finaux qui surveillent les variables sur la base de requêtes dépendant de la disponibilité des données LPIS dans une interface utilisateur. Ils utilisent les données de sortie pour évaluer et ajuster le PSN et pour garantir une meilleure allocation des ressources en eau au niveau régional.

Impliqué dans les types de données

Données environnementales:

- Consommation d'eau et modes d'irrigation à partir du FMIS.
- Estimations de l'évapotranspiration (ET_0) à partir de produits de données d'observation de la Terre (format raster) Calculs de l'évapotranspiration (ET_0) à partir de capteurs in situ (mesures ponctuelles).
- Données sur la sécheresse provenant de l'Observatoire Copernicus sur la sécheresse (format raster).
- Données climatiques historiques provenant de l'ensemble de données ECMWF ERA5-Land (format raster).

- Données météorologiques en temps réel provenant de fournisseurs météo ouverts (format raster).
- Données LPIS pour l'extrapolation des données in situ existantes au niveau régional.

Connaissances externes:

- Valeurs types des besoins en irrigation par type de culture dans la région.
- Valeurs historiques des besoins en irrigation par type de culture dans la région.

Le récit utilisateur qui en résulte

En combinant les données d'irrigation au niveau des exploitations agricoles (FMIS) avec les enregistrements climatiques historiques ERA5, les données météorologiques en temps réel et les indicateurs de sécheresse Copernicus, les autorités de la PAC peuvent surveiller la consommation d'eau à plusieurs échelles. **Cette intégration permet de calculer les indicateurs de la demande en eau des cultures et de la productivité de l'eau, de développer des modèles d'irrigation saisonniers et mensuels** à l'aide de l'ET₀, d'identifier les événements extrêmes qui justifient des écarts par rapport aux objectifs de durabilité et de soutenir les stratégies régionales d'irrigation pendant les périodes de sécheresse, garantissant ainsi une allocation efficace de l'eau.

Le récit utilisateur qui en résulte pourrait être le suivant : *En tant que décideur politique de la PAC, je souhaite estimer/calculer les besoins en eau d'irrigation dans la zone NUTS3 xyz pour 2023.*

Le système qui en résulte renforce la conformité avec les indicateurs de la PAC (R.22 : utilisation durable de l'eau : part des terres irriguées faisant l'objet d'engagements ; R.23PR : part de l'utilisation durable de l'eau dans la superficie agricole utilisée faisant l'objet d'engagements soutenus pour améliorer le bilan hydrique ; ou I.17 : réduction de la pression sur les ressources en eau), soutient la conditionnalité GAEC 4, s'aligne sur la [directive-cadre sur l'eau](#) et contribue [à l'objectif de développement durable 6.4.2 des Nations unies](#) sur l'efficacité de l'utilisation de l'eau. En fin de compte, elle **renforce la résilience au changement climatique et favorise les pratiques agricoles durables** dans toute l'Europe.

Giorgos Charvalis a présenté les **enseignements tirés de l'application du scénario utilisateur sur l'irrigation et la gestion de l'eau à l'aide de l'outil de suivi des politiques (PMT)**. L'étude de cas a confirmé que le PMT est adaptable et capable de générer des résultats significatifs à partir de jeux de données ouverts et in situ. Cette adaptabilité a souligné sa pertinence pour l'assurance agricole et l'évaluation des risques climatiques, en parfaite adéquation avec les objectifs de l'ELGA, l'organisation hellénique d'assurance agricole.

Les résultats ont démontré comment **des indicateurs régionaux tels que les pratiques d'irrigation, l'utilisation de pesticides et les rendements peuvent compléter les indicateurs de résultats et de rendement de la PAC**, confirmant ainsi la flexibilité de l'outil pour intégrer l'observation de la Terre, les données au niveau des exploitations agricoles et les données ouvertes afin

Déroulement étape par étape du diagramme de séquence UML pour l'étude de cas grecque sur l'irrigation et la gestion de l'eau

d'obtenir des informations sur les politiques régionales. L'exercice a montré le **potentiel de reproduction et de personnalisation dans différentes régions**, tout en présentant la valeur ajoutée de ces outils pour les tâches d'assurance et de gestion des risques au-delà du suivi traditionnel de la PAC. Il est important de noter que l'étude de cas a souligné la **nécessité d'un engagement diversifié des parties prenantes** et de boucles de rétroaction itératives, et a suggéré des voies pour l'interopérabilité avec les bases de données nationales et l'automatisation des pipelines de données.

Dans le même temps, **différentes limites ont été identifiées**. Au cours du processus, la dissolution de l'autorité grecque chargée des paiements au titre de la politique agricole commune a généré une instabilité institutionnelle et affaibli la profondeur des résultats. Cela a également eu une incidence sur l'accès aux données, car **l'absence de jeux de données officiels**

complémentaires, tels que le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC), a entravé la validation au niveau politique et suscité des incertitudes quant à l'évolutivité lorsque les jeux de données sont incomplets. Enfin, il convient de souligner que l'outil était souvent perçu davantage comme un fournisseur de fonctionnalités que comme une solution de surveillance systémique, ce qui limitait son poids politique, et que la charge administrative et le manque de préparation numérique décourageaient toute collaboration formelle, tandis que l'absence de retour d'information officiel réduisait le poids des résultats.

Ces défis soulignent **l'importance de cadres institutionnels stables, d'une disponibilité complète des données et d'une participation active des parties prenantes** pour garantir que les outils de suivi tels que l'outil de suivi des politiques puissent atteindre leur plein potentiel dans le soutien des plans stratégiques de la PAC et des objectifs de durabilité plus larges.

Conclusions finales et principaux enseignements

Les travaux du module sur les protocoles techniques et les lignes directrices méthodologiques ont abouti à plusieurs conclusions concernant l'avenir de l'intégration et de la gouvernance des données dans le cadre de la PAC :

- Le problème de l'interopérabilité des données doit être abordé à travers une approche combinée qui réponde à la fois aux exigences des fournisseurs de solutions TIC agroalimentaires et aux besoins spécifiques du suivi et de la mise en œuvre de la PAC. Par exemple, le futur « espace européen commun de données agricoles » devrait être conçu de manière à permettre l'utilisation et la collecte des données essentielles au niveau des exploitations agricoles nécessaires à la mise en œuvre réussie de la PAC.
- Il existe de multiples mécanismes et sémantiques de normalisation des données parallèles dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement et de l'alimentation, et il est recommandé de commencer par des efforts de normalisation simples, tels que l'établissement d'une taxonomie à l'échelle de l'UE pour les structures de données de base (par exemple, les types de cultures, les parasites/maladies, les unités de mesure et les stades de croissance).
- Les résultats issus des programmes de partage et d'interopérabilité des données (tels que H2020 et Horizon Europe) ne sont pas encore intégrés, ou seulement dans une mesure limitée, aux systèmes TIC de l'agriculture commerciale. Cela suggère que les résultats sont utiles, mais qu'il existe actuellement un **manque d'obligations significatives ou d'avantages clairs** incitant les parties prenantes à partager ces données. Le développement futur de l'Agri Data Space

représente une avancée essentielle pour combler cette lacune.

- Le mécanisme d'interopérabilité peut être **appliqué** avec succès **en tant que couche facilitatrice** au-dessus des systèmes existants (tels que le SIGC et les FMIS). Il n'est pas nécessaire de modifier fondamentalement le fonctionnement interne de ces systèmes établis. Cette approche **minimise les perturbations** tout en maximisant la compatibilité.
- La méthodologie des récits d'utilisateurs facilite l'établissement **d'un lien efficace entre les objectifs politiques de haut niveau et les exigences techniques pratiques**. Cette approche est essentielle pour garantir que le développement d'outils numériques complexes soit directement aligné sur les besoins spécifiques et orientés vers les objectifs des utilisateurs finaux, tels que les autorités de gestion de la PAC et les organismes payeurs.

Workcloud summarising the session

Prochaines étapes

La session de formation de l'Académie s'est conclue par une série d'étapes suivantes, notamment la mise à disposition des documents de la réunion et du rapport sur les principaux éléments discutés sur la [page de l'événement](#) et la [chaîne YouTube](#).

Toutes les présentations et tous les enregistrements sont disponibles sur la [page de l'événement](#).

Participez au projet [ici](#).

Ou inscrivez-vous à la newsletter [ici](#).

De nouveaux modules de formation de l'Académie seront publiés prochainement [ici](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

